

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ *ВСЕ* І *СВОБОДА*

Даниленко Ю. А. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-1754-6571>

Abstract

The purpose of the article is to determine some aspects of the correlation of categories **all** and **freedom** from the perspective of anthropocentrism. Freedom is a source of strength, inspiration and constant development of a person; it is closely related to choice. Freedom is an internal imperative, a certain moral category that must be adhered to in order to remain a free person. Throughout the history of mankind, freedom has been correlated with bondage. Ukrainian philosophers I. Vyshensky, M. Bazhan, G. Skovoroda, P. Yurkevich talked about freedom; writers T. Shevchenko, I. Franko, Lesia Ukrainka strove for it; artists I. Repin, K. Malevich aspired to freedom; it was interpreted by the governors D. Baida-Vishnevetsky, P. Konashevich-Sagaydachnyin their own way. Jurisprudence, Political Science, Sociology, Politics, Economics, History, Philosophy, Philology, Ethics, Aesthetics and others are branches of human knowledge where freedom is an ontological category that constitutes the general principles by which a multinational civilization functions. Every manifestation of human civilization is a part of **all**. In Philosophy, a category of existence is distinguished, which includes **all** that exists: a variety of cosmic, natural phenomena and things created by man. The opposite of existence is emptiness, non-existence, absence. The problem of existence is one of the fundamental problems of Philosophy. The anthropocentrism of modern Philological Science causes an appeal to the key constants inherent in different cultures, among which is the universality **all**. It is noted that modern scientists need to jointly develop basic concepts based on the psychological unity of mankind. At the same time, in the process of defining concepts common to all people, an important role belongs to linguistic means. In the structure of a generally significant universal **all**, as an organic component, is also included in the concept of

freedom; this determines the relevance of further research on the means of their language representation.

Key words: anthropocentrism, philosophical category, constants of culture, category **all**, category **freedom**, category of existence, language representation.

Свобода – один з найцінніших скарбів людини, джерело її сили, натхнення і постійного розвитку. Свобода тісно пов'язана з вибором. Кожна людина користується свободою так, як вона вважає за потрібне, за власним бажанням і вибором: одні дії людини призводять до того, що вона продовжує користуватися свободою, а інші можуть призвести до її втрати. Свобода – внутрішній імператив, певна моральна категорія, якої слід дотримуватися, щоб залишатися вільною людиною. Свобода – основна ознака вільних людей. Вони нею користуються, на відміну від рабів, що тільки мріють про свободу. Протягом усієї історії людства співвідносяться свобода й неволя; у кожній країні правителі, філософи, митці, громадяни різних соціальних прошарків суспільства впливають на розвиток свободи як загальнозначущої суспільної універсалиї. Про свободу розмірковували філософи – Арістотель, А. Шопенгауер, І. Вишенський, М. Бажан, Г.Сковорода, П. Юркевич; її прагнули письменники – Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, Дж. Оруел, українські художники – І. Рєпін, К. Малевич; її по-своєму трактували правителі – Н. Макіавеллі, Д. Байда-Вишневецький, П. Конашевич-Сагайдачний та ін. Юриспруденція, політологія, соціологія, політика, економіка, історія, філософія, філологія, етика, естетика та інші – це галузі людського знання, у яких свобода – онтологічна категорія, складник загальних принципів, за якими функціонує багатонаціональна цивілізація. Кожен прояв людської цивілізації – частина **всього**.

У нашому житті й сучасній науці антропоцентризм впевнено тримає передові позиції. Кожна людина дивиться на світ і сприймає його зі своїх позицій, оскільки не може досягнути все те, що знаходиться за межами її розуміння, але людина невпинно намагається пізнати щось нове, з'ясувати щось невідоме, ідучи все далі й далі шляхом пізнання. Взаємозв'язок людини й світу, відносини людей між собою спонукають до розв'язання нескінченних

питань людства: природничих, фізичних, релігійних, філософських, етичних, психологічних, лінгвістичних та інших. Кожна галузь людського пізнання формує і доповнює багатогранну категорію **все**. Люди намагаються наблизитися до **всього**, і одночасно, своїми пошуками, діями, рішеннями вони й формують це саме **все**. Можливо, розвиток – це намагання та зусилля охопити те, що неможливо.

Людство за свою історію створило чимало здобутків. Наведемо лише деякі приклади, важливість яких не викликає сумнівів і не потребує доказів, прикладів, що розширили загальнолюдське уявлення про **все**. Зокрема, ми живемо в трьохмірному просторі, але сучасні науковці здобули математичне підтвердження існування 24 вимірів. Це наукове відкриття, розробку якого не могли завершити декілька століть, належить молодій українській дослідниці М. В'язовській (у співавторстві). Революційна для початку ХХ століття стаття А. Ейнштейна «До електродинаміки тіл, що рухаються» (1905 р.), у якій сформульовано спеціальну теорію відносності, стала початком цілої низки подальших відкриттів у різних галузях. Великі вчені В. Гейзенберг і Е. Шрödінгерг стали засновниками квантової теорії, що вже майже століття є підґрунтям для величезної кількості сучасних фізичних, математичних, енергетичних, космічних програм по всьому світі.

У філософії виокремлюють категорію буття, яка включає в себе **все**, що існує: різноманіття космічних, природних явищ і створених людиною речей. Протилежність буття – це пустота, небуття, відсутність. Проблема буття – одна із фундаментальних проблем філософії. Американський учений Джон Уіл'єр, чії ідеї сприяли розвитку астрофізики, космології, квантової механіки, гравітації, якому належить винахід терміна «кротова нора» та концепція «*It from bit*» («Це все із біта»), уважав, що «Все – це інформація». Ще в 30-х роках ХХ століття він запропонував гіпотезу, згідно з якою світ створює нас, а ми водночас створюємо світ (Shcherbakov, 2018).

Антропоцентризм сучасної філологічної науки зумовлює звернення до ключових констант, що притаманні різним культурам, серед яких – універсалія

все (Vezhbytskaia, 1996, p. 291–325). Польська дослідниця А. Вежбицька продовжує ідеї Ш. Балі, В. Гумбольдта (Humbold, 1985), Е. Сепіра (Seyur, 1993). Вона проаналізувала засоби експлікації поняття **все** на прикладах мов австралійських аборигенів. Було зазначено, що науковцям необхідно спільними зусиллями розробити базові поняття, на яких ґрунтується психологічна єдність людства. При цьому в процесі виокремлення спільних для усіх людей понять підкреслювалася особлива роль мовних засобів (Vezhbytskaia, 1996).

Отже, до складу загальнозначущої універсалії **все** як органічний складник входить і поняття **свобода**; це зумовлює актуальність подальших досліджень засобів їх мовної репрезентації.

REFERENCES

Vezhbytskaia, A. (1996) *Yazesk. Kultura. Poznanye*. [Language. Culture. Cognition]. Moskva: Russkye slovary [in Russian].

Humbold, V. (1985) *Fon. Yazek y fylosofyia kulturi* [Background. Language and Philosophy of Culture]. Moskva: Prohress [in Russian].

Paducheva, E. (1996) *Fenomen Anne Vezhbytskoi* [The phenomenon of Anna Wierzbicka]. In *Yazesk. Kultura. Poznanye – Language. Culture. Cognition*. Moskva: Russkye slovary [in Russian].

Seyur, E. (1993) *Yzbrannie trude po yazekoznaniyu y kulturolohyi* [Selected works on Linguistics and Cultural Studies]. Moskva: Yzdatelskaia hruppa «Prohress – Unyvers» [in Russian].

Shcherbakov, R. *Dzhon Uylер: smelie konservatyzm v nauke* [John Wheeler: Bold Conservatism in the science]. Retrieved from https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435056/Dzhon_Uiler_cmelyy_konservatizm_v_nauke?CN&ysclid=ldapwpish6116545140#12 [in Russian].